

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Шмырева Ольга Ивановна¹

¹Кандидат психологических наук, доцент, Воронежский государственный университет инженерных технологий, проспект Революции 19, Воронеж, Россия,
E-mail: oishmyreva@rambler.ru

Аннотация

В статье рассматривается система ценностей российского общества, формируемая веками. Показано, что в последние десятилетия Россия столкнулась с вызовами перехода на рыночную экономику, что стало препятствием для цивилизационных процессов. В этой ситуации усилилось значение процессов самоидентичности общества, признания своей уникальности и роли в современном мире. В поисках новых путей роста и развития на фоне социально-культурного подъема начала нового века в России произошло ослабление научного и кадрового потенциала российской цивилизации.

Ключевые слова: страна, идентичность, идеология, система, общество, власть.

I. ВВЕДЕНИЕ

Развитие и становление российской цивилизации, как и многих других, основывалось на определенной духовно-религиозной базе, находясь под сильным влиянием Православия и Русской Православной Церкви. Православие сыграло значительную роль в трансформации общественной жизни через христианские ценности, воздействуя на разнообразные аспекты культуры и повседневного быта населения. Однако в XX веке Россия выбрала путь светского развития. Полноценное развитие российской цивилизации сегодня требует преодоления социокультурных и моральных кризисов, а также признания важности Православия в её истории и культуре. Ученые продолжают обсуждать возникновение российской цивилизации и её этапы, высказывая различные мнения о её временных и географических рамках и перспективе будущего развития. Начало российской цивилизации можно отнести к IX веку с образованием Древнерусского государства, выделяя при этом несколько значимых этапов её эволюции. Первый этап - период Киево-Новгородской Руси (IX–XII века), когда Древняя Русь была одной из мощных держав Европы. Северные соседи называли Русь Гардарикой, страной городов. Города активно торговали с Востоком и Западом, взаимодействуя с цивилизованным миром. Расцвет Древнерусского государства пришелся на середину XI века, время правления Ярослава Мудрого, когда Киев стал одним из красивейших городов Европы, а киевский князь - одним из самых влиятельных правителей.

Немецкие князья, византийский император, короли Швеции, Норвегии, Польши, Венгрии и даже далекой Франции стремились заключить брачные союзы с семьей Ярослава. Однако борьба за власть между его внуками после смерти Ярослава ослабила Русь. XIII век принес кризис из-за татаро-монгольского нашествия с Востока и крестовых походов с Запада. В борьбе с захватчиками появлялись новые городские центры и князья - освободители русских земель, что знаменовало начало нового этапа развития нашей цивилизации. Второй этап, Московская Русь, начался в XIII веке, когда почти все русские земли оказались под ордынским владычеством, и завершился в XVI веке с формированием мощного и единого Российского государства со столицей в Москве. Знаковым этапом этого исторического периода становится правление Ивана III в конце XV - начале XVI веков. В то время Россия освобождается от ордынского ига, перенимает византийскую культуру и формируется как ведущая православная держава. В XVI веке, при Иване Грозном, государство существенно расширило свои территории, завоевывая Казанское, Астраханское и Сибирское ханства. Однако его конфликты с боярством и неудачная Ливонская война за выход к Балтийскому морю привели страну к очередному кризису. Этот кризис начался в начале XVII века после прекращения династии Рюриковичей, что стало причиной Смутного времени и войн со Швецией и Польшей. В результате на престол взшла новая династия - Романовы. С её укреплением начинается следующий этап российской цивилизации. Третий этап - это Российская империя XVIII-XX веков. С восшествием на трон Петра I и его реформ Россия вновь превратилась в великую державу наряду с Великобританией и Францией. Кульминацией этого времени является конец XVIII века: после правления Петра I, Екатерины I и Елизаветы Петровны, при Екатерине II Россия, победив Турцию и разделив Польшу с Австрией и Пруссией, окончательно утвердилась в Европе. Кризис Российской империи возникает в середине XIX века из-за сохранения крепостного права и самодержавия, в результате чего происходят восстания, протесты и теракты. Кульминацией этих событий становятся революции 1905 и 1917 годов, приведшая к падению Российской империи и её трансформации в СССР. Это означает начало нового этапа развития российской цивилизации. Четвёртый этап начинается в начале XX века, с 1920-х годов, и продолжается вплоть до наших дней. Это период бурного развития государства и общества, процесс территориального расширения.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Россия, расширяясь на восток, осваивала новые территории. Из-за сложных географических и климатических условий, а также низкой плотности населения по сравнению с Западной Европой, сделать новые земли обитаемыми было очень сложно. Самые плодородные земли России находились в чернозёмной зоне, где почва достигала глубины трёх метров и охватывала около 100 млн га; это основные земледельческие районы страны. Однако освоение степных регионов началось довольно поздно - лишь в конце XV-XVI веков. Полное господство русских в степях утвердилось только к концу XVIII века после решающего поражения турок. Территории, где ранее пасли скот, благодаря усилиям русских земледельцев начали превращаться в сельскохозяйственные земли. Низкий уровень урожайности частично компенсировался за счёт промыслов (охота, рыболовство, бортничество), которые долгое время приносили значительный доход благодаря освоению новых районов с нетронутой природой. С такими показателями урожайности крестьянин мог обеспечить себя едой, но земля приносила мало излишков. Это сказывалось на развитии животноводства, торговле и росте городов, так как население городов, в основном освобожденное от сельскохозяйственного труда, нуждалось в поставках продуктов из деревень. Огромные расстояния и отсутствие дорог затрудняли развитие торговли; при этом реки имели важное значение, поскольку многие из них играли не только местную, но и международную роль. Наиболее значимым был известный водный маршрут "из варяг в греки", который шел через Скандинавию, проходил через Финский залив и Ладожское озеро до верховьев Днепра и далее до Византии, к Черному морю. Другой маршрут проходил по Волге до Каспийского моря. Однако реки не могли обеспечить устойчивые экономические связи между всеми регионами, особенно с расширением страны. Слабость рынка не способствовала экономической специализации различных областей и не стимулировала интенсификацию сельского хозяйства.

В конце XVI века началось освоение Сибири походом казацкого атамана Ермака (1581-1582). Колонизация Сибири происходила с невероятной скоростью: за первую половину XVII века колонизаторы пересекли расстояние от Урала до берега Тихого океана.

В отличие от западноевропейских стран, Россия не имела механизмов взаимодействия между государством и обществом, которые позволили бы обществу влиять на государственную политику и корректировать действия властей. Российское общество находилось под строгим контролем государства, что ослабляло его и вело к развитию сверху с применением жестких методов, несмотря на государственные цели. Древняя Русь развивалась по пути медленного феодализма. Подобно некоторым регионам Западной Европы, население Руси переходило к феодализму непосредственно от первобытного строя. Внешний фактор - монголо-татарское нашествие негативно сказался на социально-экономическом развитии страны, отбросив Русь назад по многим показателям. Учитывая малочисленность населения и экстенсивный характер развития России, стремление феодалов удерживать крестьян на землях было неизбежно.

Тем не менее, феодалы не могли самостоятельно решить этот вопрос и обычно прибегали к личным договоренностям о непринятии беглых. В такой обстановке власть, выполняя функцию внеэкономического принуждения крестьян, создала систему государственного крепостничества и активно способствовала установлению феодальных отношений. В результате крепостное право вводилось сверху путем постепенного лишения крестьян возможности перехода от одного феодала к другому (Постановление о Юрьевом дне 1497 года, увеличение «пожилого» в 1550 году, введение «заповедных лет» в 1581 году). Соборное Уложение 1649 года окончательно закрепило крепостное право, позволяя феодалу полностью распоряжаться не только имуществом, но и личностью крестьянина. Крепостное право представляло жесткую форму феодальной зависимости (в отличие от Западной Европы, где крестьянин сохранял право собственности). Таким образом, в России сложилась уникальная ситуация: усиление личной зависимости крестьян совпало с периодом, когда страна двигалась к новому времени. Крепостное право, существовавшее до 1861 года, формировало специфические условия для развития торгово-денежных отношений в сельской местности: предпринимательство, в котором участвовали как дворяне, так и крестьяне, основывалось на труде крепостных, а не свободных рабочих. Крестьяне-предприниматели, не имея юридических прав, оставались без надежных гарантий для своей деятельности. Однако замедление капиталистического развития, особенно в деревне, объяснялось не только этим фактором. Значительную роль в этом процессе сыграла своеобразная природа русской общины. Будучи основным элементом социального механизма, русская община на протяжении веков формировала экономические и общественные процессы на основе коллективистских принципов. Сохраняясь в рамках феодальной собственности как производственная единица, она теряла самоуправление и находилась под контролем феодальной администрации. Важно отметить, что общинная структура не являлась исключительно русским явлением - аналогичные образования существовали в феодальной Западной Европе.

Тем не менее, западные общины германского типа проявляли гораздо большую динамичность по сравнению с русскими, быстро развивая индивидуальные черты, что в итоге способствовало их распаду. В европейских общинах рано исчезли практики ежегодного перераспределения земли, появились личные участки и тому подобное. В России же, как в вотчинных, так и в черносошных общинах, перераспределение земли сохранялось вплоть до XIX века, поддерживая принципы равенства в сельской жизни. Даже после реформ, вступив в товарно-денежные отношения, община сохраняла традиционный характер - отчасти благодаря поддержке со стороны правительства, но в основном за счёт сильной опоры на крестьянство. История аграрных преобразований демонстрирует, насколько стойкой и в то же время консервативной была эта структура. Крестьянство, составляя большую часть населения, поддерживало общинные модели мышления, которые охватывали различные аспекты (отношение к труду, связь с "миром", специфическое представление о государстве и роли царя и т.д.). Важно отметить, что традиционализм и равенство в экономической жизни деревни создавали значительные преграды для внедрения буржуазных отношений. Динамика развития феодального класса в значительной мере зависела от государственной политики.

Начиная с середины XV века дворянство начало стремительно набирать влияние благодаря государственной поддержке, особенно от Ивана Грозного. Дворянство, будучи стержнем централизованной власти, имело определённые обязанности, такие как уплата налогов и обязательная воинская служба. При Петре I феодальный класс был преобразован в служивое сословие, а при Екатерине II, в «золотой век» дворянства, оно утвердилось как привилегированный класс.

Церковь не была независимой политической силой, и государство искало её поддержки из-за сильного идеологического влияния на общество. Поэтому неудивительно, что уже спустя несколько столетий после принятия христианства великие князья стремились избавиться от влияния Византии в церковных делах и назначали митрополитов из русских. С 1589 года в России был установлен независимый патриарший престол, но церковь оказалась в значительной зависимости от государства. Несколько попыток изменить подчинённое положение церкви, предпринятые сначала нестяжателями (XVI век), а затем патриархом Никоном в XVII веке, не увенчались успехом. Во время правления Петра I церковь окончательно подчинилась государству; «царство» одержало верх над «священством». Патриаршество было заменено на Синод (Духовную коллегию), который стал одним из государственных учреждений. Доходы церкви перешли под контроль государства, а управление монастырскими и епархиальными землями оказалось в руках светских чиновников.

Городское население России имело уникальные особенности, которые сильно отличались от городского населения Западной Европы. В русских городах располагались вотчинные владения феодалов (белые слободы), где активно развивались феодальные ремесла, представлявшие собой серьёзную конкуренцию для посадских ремесленников - свободных мастеров. Исключением являлись Новгород и Псков, где феодалы были вынуждены учитывать интересы города. Посадам не удалось стать значимой социально-политической силой в России. Более того, тенденция к усилению несвободного принуждения затронула и посадских жителей - им запрещалось переселяться из одного посада в другой. Низкая социальная активность городского населения объяснялась тем, что элементы самоуправления (городские старосты, избираемые из зажиточных «излюбленных» слоёв) возникли сравнительно поздно, при Иване IV, и с участием центральной власти. Взаимодействие государства и общества в России частично напоминало восточную модель. Государство играло ведущую роль в жизни общества, активно воздействуя на различные процессы, включая экономические, часто ограничивая одни и поддерживая другие. Общество, находясь под значительным контролем государства, становилось слабым и раздробленным, утрачивая возможность влиять на власть. Однако политическая жизнь средневековой России имела свои уникальные черты, отличающие её от восточной модели. Например, Земские соборы - центральный представительный орган, возникший в России в середине XVI века по указу Ивана Грозного и подчинённый царской власти. Но, несмотря на эту зависимость, их нельзя назвать искусственными и недееспособными.

Во время Смуты Земский собор проявил значительную активность и независимость. В период польско-шведской интервенции, когда страна находилась в глубоком кризисе, именно Земский собор стал главной организующей силой в борьбе за восстановление государства и нации. Однако с укреплением монархической власти роль Земского собора постепенно уменьшалась и в конце концов исчезла.

В конце XX века Россия столкнулась с вызовами перехода на рыночную экономику, что стало препятствием для цивилизационных процессов. В этой ситуации усилилось значение процессов самоидентичности общества, признания своей уникальности и роли в современном мире. В поисках новых путей роста и развития на фоне социально-культурного подъёма начала нового века, Россия сталкивается с ослаблением научного потенциала российской цивилизации. За последние два десятилетия, отказавшись от прежних социально-духовных идеалов и ценностей, России сложно ещё сформировать объединяющую национальную идею, так как она возникает в сплочённом обществе, а не навязывается сверху. В XXI веке перед Россией стоит первоочередная задача - определить перспективы своего развития и будущее. Православие утверждает, что религия и вера в Бога, наряду с «просвещённым патриотизмом», являются основными элементами для спасения будущего России.

Тем не менее, для успешного развития российской цивилизации в XXI веке необходимы комплексные меры и направления, а также новый курс и принципиально новые стратегические линии прогресса. Стремление к прогрессивному будущему должно включать три главные взаимосвязанные компоненты. Первый - всестороннее и систематическое развитие российской цивилизации, включающее значительный экономический и культурный подъем, мощное демократическое государство, вдохновляющую идею, высокие духовные и нравственные ценности, в которых религия найдет своё место; социальные ценности, объединяющие и направляющие усилия верующих и неверующих к общей цели процветания страны; укрепление принципа социальной справедливости и благосостояния, сокращение разрыва между богатством и бедностью; единство народа в выполнении общей задачи возрождения цивилизации; укрепление сотрудничества и дружбы между народами России. Второй компонент - внедрение новых приоритетов и принципов подъема цивилизации, где на первом плане стоит человек и гуманизм. Третий компонент - новые прогрессивные цели, ориентиры, идеи и идеалы, которые позволят российской цивилизации выйти на значительно более высокий уровень прогресса. Кроме известных путей развития, таких как капитализм, социализм и смешанное общество, ученые и практики предлагают альтернативные левые сценарии для прорыва цивилизации в будущее: новый социализм, свободная ассоциация свободных людей и цивилизм.

Будущее России, основанное на прогрессе, станет реальностью за счёт гармоничного сочетания всестороннего развития с новыми приоритетами гуманитарной сферы и принципами, направленными на достижение высоких целей и стандартов. Эти преобразования придадут российской цивилизации обновленный и привлекательный образ. Новое будущее должно сфокусироваться на человеческих приоритетах и идеалах, таких как справедливость, свобода и гуманизм. Помимо морального и духовного возрождения, важным аспектом будущего является социальное возрождение, ориентированное на достижение высших социальных целей, поддерживаемых сильной экономикой на базе современных научно-технических достижений и развитой культурой. Эти компоненты являются необходимыми для процветающего будущего российской цивилизации. Не стоит забывать и о глобальных условиях мировой цивилизации, сталкивающейся с системными кризисами, особенно в капиталистических странах: кризисами сырьевыми, социальными, экологическими, духовными, человеческими и гуманитарными.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исторические данные показывают, что цивилизации возникают и развиваются на основе своих внутренних законов и закономерностей, вне зависимости от их религиозного аспекта. Их формирование обусловлено конкретными объективными факторами и условиями: географическим положением, природными и климатическими факторами, а также материальными и социокультурными элементами, способствующими всестороннему развитию общества, обеспечению его жизнедеятельности, установлению имущественных отношений и социальной дифференциации. Российская цивилизация сложилась в результате объединения земель Северо-Восточной и Северо-Западной Руси в Московское государство в конце XV – начале XVI веков. Дальнейшая эволюция цивилизации следует естественно-историческим законам, проявляющимся в виде циклических подъемов и спадов. Проходя через сложные исторические события, российское общество переживало как великие достижения, так и значительные кризисы. Российское государство распадалось трижды, но каждый раз находило в себе силы преодолеть трудности и воссоединить народы, формируя Московское православное государство, Российскую империю и Советский Союз. Современная российская цивилизация также стоит перед историческими вызовами и обладает необходимыми ресурсами для их преодоления. Исторический опыт показывает, что развитие цивилизации определяется не только внутренними законами, но и множеством внешних факторов.

Географические и климатические условия России оказали значительное влияние на структуру российской цивилизации, воздействуя на государственное устройство, экономические характеристики, повседневную жизнь, характер и менталитет русского народа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Арбатов Г.А. Нам грозит более опасный период, чем холодная война. Россия в глобальной политике. 2008. Номер 1. С. 132-140.

Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма - ответы на глобализацию. М.: Прогресс. Традиция; 2001. 304 с.

Богатуров А.Д. Плюралистическая однополярность и интересы России. Свободная мысль. 1996. Номер 2. С. 25-36.

Быков А.Н. Россия и евразийская интеграция в условиях глобализации. Проблемы прогнозирования. 2004. Номер 4. С. 146-159.

Гаджиев К.С. К полицентрическому миропорядку. Полис. 2007. Номер 4. С. 8-23.

Галкин А.А. Глобализация и политические потрясения XXI века. Россия и мусульманский мир. 2005. Номер 11. С. 175-196.

Горохов П.А. Глобализация: опыт философского осмысления. Вестник Оренбургского государственного университета. 2007. Номер 7. С. 44-50.

Дмитриев А.В. Конфликтогенность миграции: глобальный аспект. Диалог культур в глобализирующемся мире: мировоззренческие аспекты. М.: Наука, 2005. С. 389-427.

Ерасов Б.С. Цивилизации: универсальность и самобытность. М.: Наука, 2002. 524 с.

Ионов И.Н. Идентификационная, коммуникативная и когнитивная составляющие цивилизационных представлений. История и современность. 2007. Номер 2. С. 79-121.

Каменский А.Б. Российские реформы: уроки истории. Вопросы философии. 2006. Номер 6. С. 21-39.

Караганов С.А. Новая эпоха противостояния. Россия в глобальной политике. 2007. Номер 4. С. 58-69.

Королева Л.Г. Культурно-цивилизационная идентичность России (история, сущность, перспективы). М.: Союз, 2005. 424 с.

Лубский А.В. Цивилизационные образы России. Социально-гуманитарные знания. 2005. Номер 4. С. 47-61.

Макбрайд У. Глобализация и межкультурный диалог. Вопросы философии. 2003. Номер 1. С. 80-87.

Моисеев Н.Н. Цивилизация на переломе. Пути России. М.: РИЦ ИСПИ, 1996. 167 с.

Очирова Т.Н. Геополитическая концепция евразийцев. Общественные науки и современность. 1994. Номер 1. С. 47-55.

Панарин А.С. Глобальные деконструкции как новейшая стадия развития нигилизма. Полигнозис. 2003. Номер 3. С. 33-50.

Раскин Д.И. Русский национализм и проблематика культурно-цивилизационной идентичности. Полис. 2007. Номер 6. С. 36-44.

Рукавишников В.О. Насколько сильна Россия? Комментарий к геополитическому дискурсу. Социологические исследования. 2007. Номер 10. С. 26-39.

PECULIARITIES OF RUSSIAN CIVILIZATION DEVELOPMENT: HISTORICAL AND ANTHROPOLOGICAL ASPECTS

Shmyreva, Olga Ivanovna¹

¹Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Engineering Technologies, 19, Revolutsii Prospect, Voronezh, Russia, E-mail: oishmyreva@rambler.ru

Abstract

The article considers the system of values of the Russian society, formed by centuries. It is shown that in recent decades Russia has faced the challenges of transition to a market economy, which has become an obstacle to civilization processes. In this situation, the importance of the processes of self-identity of society, recognition of its uniqueness and role in the modern world has increased. In search of new ways of growth and development against the background of socio-cultural upsurge of the beginning of the new century in Russia there was a weakening of scientific and personnel potential of the Russian civilization.

Keywords: country, identity, ideology, system, society, power.

REFERENCE LIST

- Arbatov G.A. Nam grozit bolee opasnyj period, chem holodnaya vojna. Rossiya v global'noj politike. 2008. Nomer 1. S. 132-140.
- Bek U. CHto takoe globalizaciya? Oshibki globalizma - otvety na globalizaciyu. M.: Progress. Tradiciya; 2001. 304 s.
- Bogaturov A.D. Plyuralisticheskaya odnopolyarnost' i interesy Rossii. Svobodnaya mysl'. 1996. Nomer 2. S. 25-36.
- Bykov A.N. Rossiya i evrazijskaya integraciya v usloviyah globalizacii. Problemy prognozirovaniya. 2004. Nomer 4. S. 146-159.
- Gadzhiev K.S. K policentricheskomu miroporyadku. Polis. 2007. Nomer 4. S. 8-23.
- Galkin A.A. Globalizaciya i politicheskie potryaseniya XXI veka. Rossiya i musul'manskij mir. 2005. Nomer 11. S. 175-196.
- Gorohov P.A. Globalizaciya: opyt filosofskogo osmysleniya. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta. 2007. Nomer 7. S. 44-50.
- Dmitriev A.B. Konfliktogennost' migracii: global'nyj aspekt. Dialog kul'tur v globaliziruyushchemsya mire: mirovozzrencheskie aspekty. M.: Nauka, 2005. S. 389-427.
- Erasov B.S. Civilizacii: universal'nost' i samobytnost'. M.: Nauka, 2002. 524 s.
- Ionov I.N. Identifikacionnaya, kommunikativnaya i kognitivnaya sostavlyayushchie civilizacionnyh predstavlenij. Istoriya i sovremennost'. 2007. Nomer 2. S. 79-121.
- Kamenskij A.B. Rossijskie reformy: uroki istorii. Voprosy filosofii. 2006. Nomer 6. S. 21-39.

Karaganov S.A. Novaya epoha protivostoyaniya. Rossiya v global'noj politike. 2007. Nomer 4. S. 58-69.

Koroleva L.G. Kul'turno-civilizacionnaya identichnost' Rossii (istoriya, sushchnost', perspektivy). M.: Soyuz, 2005. 424 s.

Lubskij A.B. Civilizacionnye obrazy Rossii. Social'no-gumanitarnye znaniya. 2005. Nomer 4. S. 47-61.

Makbrajd U. Globalizaciya i mezhkul'turnyj dialog. Voprosy filosofii. 2003. Nomer 1. S. 80-87.

Moiseev H.H. Civilizaciya na perelome. Puti Rossii. M.: RIC ISPI, 1996. 167 s.

Ochirova T.N. Geopoliticheskaya koncepciya evrazijcev. Obshchestvennye nauki i sovremennost'. 1994. Nomer 1. S. 47-55.

Panarin A.C. Global'nye dekonstrukcii kak novejschaya stadiya razvitiya nigilizma. Polignozis. 2003. Nomer 3. S. 33-50.

Raskin D.I. Russkij nacionalizm i problematika kul'turno-civilizacionnoj identichnosti. Polis. 2007. Nomer 6. S. 36-44.

Rukavishnikov V.O. Naskol'ko sil'na Rossiya? Kommentarij k geopoliticheskomu diskursu. Sociologicheskie issledovaniya. 2007. Nomer 10. S. 26-39.